

**Evaluación de una app de Realidad Aumentada para los
aprendizajes sobre Cambio Climático en estudiantes universitarios:
estudio piloto**

**Evaluation of an Augmented Reality app for learning about Climate
Change in university students: pilot study**

**Avaliação de um aplicativo de Realidade Aumentada para
aprendizagem sobre Mudanças Climáticas em universitários:
estudo piloto**

Pamela Michel-Acosta

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Santo Domingo, República Dominicana

pamela.michel@intec.edu.do

<https://orcid.org/0000-0001-6198-0020>

Jeanette Chaljub-Hasbún

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Santo Domingo, República Dominicana

jeanette.chaljub@intec.edu.do

<https://orcid.org/0000-0002-3778-9039>

Julio Cabero-Almenara

Universidad de Sevilla

Sevilla, España

cabero@us.es

<http://orcid.org/0000-0002-1133-6031>

Elena del Conte-Ayala

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Santo Domingo, República Dominicana

elena.delconte@intec.edu.do

<https://orcid.org/0000-0002-7963-8757>

Juan Peguero-García

Universidad del Caribe (UNICARIBE)

jpeguero@unicaribe.edu.do

<https://orcid.org/0000-0002-4177-0832>

Josefina Pepín-Ubrí

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)

Santo Domingo, República Dominicana

jpepin@unphu.edu.do

<https://orcid.org-0000-0002-3025-2159>

Resumen

Introducción. El tema medioambiental ha ido tomando una importancia sin precedentes en los últimos tiempos, por los efectos del Cambio Climático y las acciones de los seres humanos. Por eso, es muy importante que los futuros profesionales tomen conciencia sobre esta situación y el uso de tecnologías emergentes como la Realidad Aumentada, de fácil uso y dinámicas, fomentan aprendizajes activos e inmersivos. **Objetivo.** Evaluar el grado de aceptación de los estudiantes universitarios de pregrado hacia la tecnología RA. **Metodología.** Se trató de un estudio piloto, de tipo cuantitativo. La muestra fue no probabilística intencional (N=70) con estudiantes de pregrado en la asignatura Ambiente y Cultura de una universidad dominicana. El instrumento aplicado fue el modelo de aceptación de la tecnología (technology acceptance model [TAM]), creado por Davis en 1989. **Resultados.** Reflejan un elevado grado de aceptación de la tecnología RA, el análisis de los datos mostró una alta confiabilidad del instrumento utilizado. Para analizar los datos obtenidos se utilizó el software SPSS. **Conclusiones.** La facilidad de uso percibida, la utilidad percibida y el disfrute percibido afectaron positivamente la actitud

hacia el uso y la intención de uso de la tecnología de RA. Sin embargo, la dimensión de actitud hacia el uso presentó una fiabilidad baja.

Palabras clave

Cambio Climático, disfrute percibido, Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), Plickers®, Realidad Aumentada, utilidad percibida

Abstract

Introduction. The environmental issue has been taking on unprecedented importance in recent times, due to the effects of Climate Change and the actions of human beings. For this reason, it is very important that future professionals become aware of this situation and the use of emerging technologies such as Augmented Reality, easy to use and dynamic, encourage active and immersive learning. **Aim.** Evaluate the degree of acceptance of undergraduate university students towards AR technology. **Methodology.** It was a quantitative pilot study. The sample was intentional non-probabilistic (N=70) with undergraduate students in the Environment and Culture subject in a Dominican university. The applied instrument was the technology acceptance model (TAM), created by Davis in 1989. **Results.** They reflect a high degree of acceptance of the AR technology, the analysis of the data showed a high reliability of the instrument used. To analyze the data obtained, the SPSS software was used. **Conclusions.** Perceived ease of use, perceived usefulness, and perceived enjoyment positively affected attitude toward use and intention to use AR technology. However, the dimension of attitude towards use presented low reliability.

Key words

Climate Change, perceived enjoyment, Technology Acceptance Model (TAM), Plickers®, Augmented Reality, perceived usefulness

Resumo

Introdução. A questão ambiental vem assumindo uma importância sem precedentes nos últimos tempos, devido aos efeitos das Mudanças Climáticas e da ação do ser humano. Por isso, é muito importante que os futuros profissionais se conscientizem dessa situação e o uso de tecnologias emergentes como a Realidade Aumentada, fácil de usar e dinâmica, estimule o aprendizado ativo e imersivo. **Mirar.** Avaliar o grau

de aceitação de estudantes universitários de graduação em relação à tecnologia AR. **Metodologia.** Foi um estudo piloto quantitativo. A amostra foi intencional não probabilística (N=70) com alunos de graduação da disciplina de Meio Ambiente e Cultura em uma universidade dominicana. O instrumento aplicado foi o modelo de aceitação de tecnologia (TAM), criado por Davis em 1989. **Resultados.** Eles refletem um alto grau de aceitação da tecnologia AR, a análise dos dados mostrou uma alta confiabilidade do instrumento utilizado. Para analisar os dados obtidos, foi utilizado o software SPSS. **Conclusões.** A facilidade de uso percebida, a utilidade percebida e o prazer percebido afetaram positivamente a atitude em relação ao uso e a intenção de usar a tecnologia AR. No entanto, a dimensão atitude em relação ao uso apresentou baixa confiabilidade.

Palavras chave

Mudanças Climáticas, prazer percebido, Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), Plickers®, Realidade Aumentada, utilidade percebida

Introducción

Las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) conforman un subconjunto de herramientas digitales que se enfocan en un uso más formativo con el objetivo de generar un aprendizaje significativo en el estudiantado. Han ido ganando terreno con el fin de lograr incentivar a los estudiantes, para generar nuevos entornos de aprendizaje, basados en la dinámica e interactividad (AlAwadhi & Morris, 2008; Chaljub *et al.*, 2022a). Entre estas, destacan las denominadas Tecnologías Emergentes (TE) que aluden a nuevas herramientas digitales con potencial de demostrarse como tecnologías disruptivas (Savelyeva & Park, 2022; Choi *et al.*, 2022) Tal es el caso de la Realidad Aumentada (RA), que ha sido utilizada durante las últimas tres décadas como recurso interactiva y con verdaderas potencialidades para el aprendizaje y que puede combinarse con diferentes estrategias y metodologías de enseñanza (Irwanto *et al.*, 2022; Kizkapan, 2023; Reyes, 2022).

La RA es una tecnología que superpone objetos virtuales en elementos del mundo físico real. Su implementación se ha expandido rápidamente durante la última década, destacando su uso en la formación para mejorar la enseñanza en el aula

mediante la integración de visualizaciones de objetos enriquecidos con RA (Yuan *et al.*, 2023; McCloskey *et al.*, 2023; Grodotzki *et al.*, 2023). La inmersión y la interacción de RA brinda oportunidades incomparables para aumentar nuestros recursos más allá de los estilos convencionales de la educación, siendo considerada como una de las tecnologías emergentes con mayor impacto en la docencia porque crea esquemas de aprendizaje más naturales y una mayor carga motivacional en el proceso educativo (Rajaram & Nebeling, 2022; Monaco & Sacchi, 2023; Pérez-Lisboa, 2017; Camps-Ortueta *et al.*, 2023). Existen diferentes niveles de RA que dependen de la complejidad y nivel de interacción que implican los sistemas de RA (Fombona *et al.*, 2012; Lima & Hwang, 2023). A saber: a) Nivel 0: es la tecnología más simple en la que se usa la RA como hiperenlaces que nos llevan a espacios Web o nos proporcionan información en forma de texto, imágenes y sonido (Knoth, 2023; Guaya *et al.*, 2023); b) Nivel 1: usa marcadores e imágenes como elemento de enlace para obtener el objeto enriquecido en formato RA (Shen *et al.*, 2023); c) Nivel 2: integra el desarrollo de dispositivos con geolocalización permite crear una RA en una situación concreta (Mercier *et al.*, 2023; López-Faican & Jaen, 2023); y el último, nivel 3, emplea dispositivos HDM como las Hololens (Franzò *et al.*, 2023).

Como sistema, Azuma *et al.* (2001) describen tres propiedades importantes de RA, tales como “(a) combina objetos reales y virtuales en un entorno real, (b) se ejecuta de forma interactiva, y en tiempo real, y (c) registra objetos reales y virtuales entre sí” (p. 34). Más importante aún, proporciona un aprendizaje más realista y ayuda a los estudiantes a participar activamente en clase, aumentando su interés y comprensión de conceptos abstractos (Yoon *et al.*, 2017; Inganah *et al.*, 2023; Özeren & Top, 2023). Concordando con lo anterior, Cabero-Almenara y Puentes (2020) sostienen que la RA “ayuda al estudiante a visualizar diferentes fenómenos desde diversas perspectivas que son determinadas por él en la interacción con el objeto” (p. 41).

El uso de RA lleva a investigar los efectos de su utilización en los entornos educativos, a fin de evaluar si modifica y facilita la adquisición de conocimientos, la atención y la motivación, así como el rendimiento académico del alumnado; así como las percepciones y aceptación desarrolladas tras el uso de esta novedosa tecnología (Chaljub *et al.*, 2022b; Dehghani *et al.*, 2023; Christopoulos *et al.*, 2023).

Davis (1989) desarrolló el modelo de aceptación de la Tecnología (TAM, por sus siglas en inglés), donde la actitud o predisposición del uso de tecnología está determinada por dos variables o supuestos básicos: a) *Utilidad percibida* (UP): grado en que el usuario percibe que el uso de la herramienta aumentaría su desempeño en una tarea y b) *Facilidad de uso percibida* (FUP): cómo espera el usuario que la utilización de la herramienta no implique ningún esfuerzo. Así, permite explicar y predecir el uso de los sistemas de información de los usuarios finales, así como el impacto de la tecnología de la información en el rendimiento del estudiantado (Davis, 1989; Marto *et al.*, 2023; Jain *et al.*, 2023). Este modelo tiene su fundamentación en dos teorías:

- a) *Teoría de la acción razonada* (TAR): basada en una serie de constructos psicosociales como actitudes, creencias y motivación, así como evaluaciones de la actitud hacia el comportamiento, creencias y normativas, con el fin de predecir la intención de realizar ese comportamiento (Merle *et al.*, 2023; Greisel *et al.*, 2023; Fishbein & Ajzen, 1975); y
- b) *Teoría del comportamiento planificado* (TCP): postula que todos los comportamientos son conscientes, planificados y razonados, lo que añade dos tipos de percepciones predictivas más: facilidad percibida y de comportamiento percibido (Chaljub *et al.*, 2022b); Rueda *et al.*, 2022; Ajzen, 1991).

Metodología

Este estudio piloto tuvo como objetivo principal evaluar el grado de aceptación de los estudiantes universitarios de pregrado hacia la tecnología RA, a través del recurso educativo digital conocido como Plickers®. Se llevó a cabo en una asignatura electiva del bloque de Medio Ambiente en una universidad dominicana, durante el período marzo – mayo del año 2023, por lo que tiene un alcance transversal. La muestra fue no probabilística, en un público cautivo, que incluyó la totalidad de los 70 estudiantes de pregrado que estaban cursando la asignatura en ese momento. La prueba piloto se realizó con el fin de poder aplicar esta herramienta digital a otras asignaturas del mismo bloque que es común a todos los estudiantes de primer ingreso.

Procedimiento

La clase se desarrolló en el marco de la asignatura bajo el nombre Ambiente y Cultura, cuyo propósito principal es promover la comprensión del impacto humano en el medio ambiente y el desarrollo de competencias para adoptar comportamientos ambientalmente responsables. La secuencia de la actividad se desarrolló de la siguiente manera (Ver figura 1):

1. *Desarrollo de los temas en clase*: en un primer encuentro con los estudiantes participantes, se abordó, como tema central, el Cambio Climático (CC) y otros sub-temas, como son los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el Acuerdo de París.
2. *Diseño de preguntas en Plickers®*: se procedió a elaborar las preguntas relacionadas a los temas tratados para armar el objeto en formato RA, a través de esta plataforma.
3. *Pruebas previas*: para verificar la correcta implementación de Plickers®: se realizaron varias pruebas antes de su implementación, asegurando la adecuada configuración.
4. *Implementación del recurso Plickers®*: para recogida de saberes previos, en la siguiente clase, se aplicó la herramienta. Para esto, se ofreció una explicación detallada sobre cómo utilizar la plataforma, con el fin de utilizarlo para recogida de saberes previos.
5. *Evaluación de la aceptación de la tecnología*: una vez realizada la actividad con RA, se aplicó el cuestionario del modelo TAM, relacionado con el uso de la plataforma Plickers®.

Figura 1

Secuencia del diseño de la investigación

Elaboración propia

La plataforma Plickers® (www.plickers.com) es una aplicación web gratuita basada en el nivel 1 de la RA. Se puede gestionar a través de la página web o desde la aplicación para móviles o tabletas con Android o un iPhone o iPad. Permite a los docentes recopilar datos de evaluaciones formativas en tiempo real, a través de preguntas de opción múltiple o de verdadero y falso, sin la necesidad de que el alumnado requiera del uso de un dispositivo electrónico (Kaenchan, 2019; Chng & Gurvitch, 2018; George, 2022; Krause *et al.*, 2017). Dentro de sus usos, Nechifor *et al.* (2022) aluden la posibilidad de construir un sitio muy dinámico e interactivo para la recogida de saberes previos, diseño de ítems de prueba originales, pero también retroalimentaciones interactivas.

Una vez la aplicación instalada en el dispositivo, el profesor elabora las preguntas y se genera un marcador para la actividad; incluye 4 opciones (A, B, C y D) asociadas a las respuestas (Hyksova *et al.*, 2022). (Ver figura 2).

Figura 2

Ejemplo de marcador Plickers® usado por los alumnos

Extraído de plickers.com/plickers-cards/

Ya presentadas las preguntas desde el ordenador, los estudiantes levantan el marcador con la letra correspondiente a su respuesta hacia arriba. Con el dispositivo electrónico, el docente enfoca a los marcadores de sus alumnos, espera unos pocos segundos para que el sistema de RA reconozca automáticamente lo que cada uno ha decidido; los resultados se visualizan en tiempo real desde la plataforma (Stepanyuk *et al.*, 2020), tal como se observa en la figura 3 a continuación.

Figura 3

Aplicación de Plickers® en el aula

Elaboración propia

Instrumento de recogida de la información

En este estudio se empleó un cuestionario basado en el modelo TAM, que consta de cinco dimensiones: la utilidad percibida (4 ítems), la facilidad de uso percibida (3 ítems), el disfrute percibido (3 ítems), la actitud hacia el uso (3 ítems) y la intención de utilizarla (3 ítems). Contiene una construcción bajo la escala Likert, que oscila de 1 [Extremadamente improbable/En desacuerdo] a 7 [Extremadamente probable/De acuerdo]).

El modelo utilizado permite analizar las siguientes hipótesis:

- H1-H2-H3. La «facilidad de uso percibida» puede afectar positiva y significativamente al «disfrute percibido», a la «utilidad percibida» y a la «actitud hacia el uso» del objeto de aprendizaje en formato realidad aumentada.

- H4-H5-H6. La «utilidad percibida» del uso del objeto de aprendizaje en formato realidad aumentada puede afectar positiva y significativamente al «disfrute percibido», a la «actitud hacia el uso» y a la «intención de uso» del objeto de aprendizaje en formato realidad aumentada.

• H7-H8. El «disfrute percibido» del uso del objeto de aprendizaje en formato realidad aumentada puede afectar positiva y significativamente a la «actitud hacia el uso» y a la «intención de uso» del objeto de aprendizaje en formato realidad aumentada.

• H9. La «actitud hacia el uso» puede afectar positiva y significativamente a la «intención de uso» de los objetos de aprendizaje en formato realidad aumentada.

Figura 4

Hipótesis relacionadas con las dimensiones del modelo TAM

Elaboración propia

El índice del Alfa de Cronbach o coeficiente de fiabilidad es uno de los más utilizados para evaluaciones educativas y se aplicó para analizar la consistencia interna, tanto del instrumento global como de cada una de sus 5 dimensiones. Se obtuvo a través del Statistical Package for Social Sciences (SPSS, por sus siglas en inglés), en su versión 29.0. La dimensión "Total del instrumento" muestra un valor de Alfa de Cronbach de 0.98, lo cual sugiere una integridad global muy sólida, en la mayoría del conjunto de las dimensiones evaluadas, ya que el valor mínimo aceptable es 0.7; por lo tanto, se decidió mantener los 16 ítem (Taras *et al.*, 2023; Taber, 2018; Lu *et al.*, 2023; Yang & Yoo, 2004). (Ver tabla 1).

Tabla 1

Índice de fiabilidad del instrumento para el modelo TAM y sus dimensiones

<i>Dimensión</i>	<i>Valor de Alfa de Cronbach</i>
<i>Total, del instrumento</i>	<i>0.98</i>
<i>Facilidad de uso percibida</i>	<i>0.96</i>
<i>Disfrute percibido</i>	<i>0.99</i>
<i>Utilidad percibida</i>	<i>0.96</i>
<i>Actitud hacia el uso</i>	<i>0.61</i>
<i>Intención de uso</i>	<i>0.98</i>

Elaboración propia

No obstante, de la tabla anterior, se evidencia que en la dimensión “actitud hacia el uso” arrojó un valor de 0.61, indicando que esta dimensión no fue relevante con relación a las demás. Por lo tanto, en estudios posteriores, sería interesante replantear la estrategia utilizada y el esquema de trabajo realizado en la actividad didáctica.

Análisis e interpretación de los resultados

Se empleó el software estadístico SPSS (versión 29.0) para examinar los resultados obtenidos. Se calcularon diversas medidas, como la media y la desviación estándar, tanto para el instrumento completo como para las cinco dimensiones consideradas. Los resultados se presentan en la tabla 2. Además, se llevó a cabo un análisis de correlación entre las dimensiones para verificar las hipótesis propuestas.

Tabla 2

Valores medios y desviaciones estándar obtenidos con el instrumento basado en el modelo TAM

Dimensión	Promedio	Desviación Típica
Instrumento global	5.83	1.52
Facilidad de uso percibida	6.04	1.54
Disfrute percibido	6.06	1.68
Utilidad percibida	5.93	1.50
Actitud hacia el uso	5.13	1.54
Intención de uso	5.96	1.73

Elaboración propia

Los resultados obtenidos revelan valores favorables tanto para el instrumento global como para cada dimensión individual. Considerando que la escala utilizada va de 1 a 7 con un rango de 6, la mayoría de las dimensiones evaluadas han obtenido valores que superan más de 3.3 puntos la media, que en esta escala es de 3.5. Además, se observa que el valor en la dimensión “Actitud hacia el uso” supera en 1.63 puntos por encima de la media.

Para el instrumento global, la desviación típica es de 1.52.- Esto sugiere que los estudiantes participantes muestran un alto nivel de aceptación del uso de Plickers® como un recurso para potenciar los aprendizajes sobre los temas tratados en clase. Asimismo, la tabla 3 proporciona un análisis detallado de la media y la desviación estándar de los ítems que componen cada dimensión.

Tabla 3

Valores de medias y desviaciones típicas estándar de los ítems del instrumento por cada dimensión

Dimensión	Ítem	Media	Desviación Típica
Facilidad de uso	El sistema de RA me fue fácil de usar	6.06	1.57
	Aprender a usar el sistema de RA no fue un problema para mí	6.03	1.63
	Aprender a usar el sistema de RA me ha resultado claro y comprensible	6.06	1.56
Disfrute percibido	Utilizar el sistema de RA fue divertido	6.06	1.71
	Disfruté con el uso del sistema de RA	6.03	1.71
	Creo que el sistema de RA permite aprender jugando	6.10	1.65
Utilidad percibida	El uso de este sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura	5.96	1.59
	El uso del sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos	6.00	1.58
	Creo que el sistema de RA es útil cuando se está aprendiendo	6.01	1.45
	Con el uso de la RA aumentarían mi rendimiento	5.79	1.70
Actitud hacia el uso	El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante	6.00	1.67
	Me he aburrido utilizando el sistema de RA	3.37	2.67
	Creo que el uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea	6.04	1.68
Intención de uso	Me gustaría utilizar en el futuro el sistema de RA si tuviera oportunidad	5.97	1.76
	Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender otros temas de la asignatura	5.96	1.75

Me gustaría utilizar el sistema de RA para aprender en otras asignaturas	5.97	1.76
--	------	------

Elaboración propia

El análisis de los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas por los 70 participantes, sugiere un alto grado de aceptación de la herramienta en cuanto a su disfrute, utilidad, actitud hacia el uso e intención de uso. Los valores medios obtenidos para cada ítem y la desviación típica calculada, revelan información importante sobre la percepción de los estudiantes en relación a diferentes aspectos del uso de Plickers®, para reforzar conceptos aprendidos. De los 16 ítems que componen el cuestionario, 15 de ellos superan por más de 2 puntos el valor de la media que, en esta escala, es 3.5.

En la dimensión *Facilidad de uso*, se destacan valores que superan los 6 puntos como son: “El sistema de RA me fue fácil de usar” y “Aprender a usar el sistema de RA me ha resultado claro y comprensible” (6.06); “Aprender a usar el sistema de RA no fue un problema para mí” (6.03). Además, la desviación típica oscila entre 1.56 y 1.63, indicando que los estudiantes participantes tienen una percepción consistente en cuanto a esta dimensión.

En la dimensión *Disfrute percibido*, los resultados muestran que los estudiantes también respondieron positivamente: “Creo que el sistema de RA permite aprender jugando” (6.10), siendo este ítem el de mayor puntuación en todo el cuestionario; “Utilizar el sistema de RA fue divertido” (6.06); Disfruté con el uso del sistema de RA (6.03). Además, la desviación típica oscila entre 1.61 y 1.71, indicando que los estudiantes participantes tienen una percepción consistente en cuanto a esta dimensión.

Para la dimensión *Utilidad percibida*, los resultados indican que los estudiantes consideraron que el uso del sistema de realidad aumentada mejora su aprendizaje y rendimiento en la asignatura: “Creo que el sistema de RA es útil cuando se está Aprendiendo” (6.01); “El uso del sistema de RA durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos” (6.00); “El uso de este sistema de RA mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura” (5.96). Además, la desviación típica oscila entre 1.45 y 1.59, indicando que los estudiantes participantes tienen una percepción consistente en cuanto a esta dimensión, aunque siendo el primero de estos valores el más bajo en cuanto su relación con la media.

En la dimensión *Actitud hacia el uso*, los resultados obtenidos presentan una media con un valor de 6.00 o mayor en dos de sus ítemes, en una escala del 1 al 7: “El uso de un sistema de RA hace que el aprendizaje sea más interesante” (6.00) y “Creo que el uso de un sistema de RA en el aula es una buena idea” (6.04) y sus respectivas desviaciones típicas arrojan valores de 1.76 y 1.68. Cabe destacar que, para el ítem “Me he aburrido utilizando el sistema RA” (3.37), aunque muy cerca e incluso debajo de la media, se considera positiva; pues indica que los estudiantes no encuentran aburrido el recurso y va en coherencia con las demás respuestas. La desviación típica es coherente con la media de este último ítem (2.67).

Para la dimensión *Intención de uso*, los resultados muestran una media que supera en 2.3 el valor medio del cuestionario que es 3.5. Las desviaciones típicas de los 3 ítemes están entre 1.75 y 1.76, indicando que los estudiantes participantes tienen una percepción consistente en cuanto a esta dimensión.

Con el objetivo de analizar las hipótesis planteadas en este estudio de investigación, se aplicó el coeficiente de correlación lineal de Pearson, obteniéndose los resultados mostrados en la tabla 4.

Tabla 4

Resultados obtenidos-Correlación lineal de Pearson

		Actitud hacia el uso	Disfrut e Percibi do	Facilidad de uso percibida	Utilidad Percibi da	Intención de uso percibida
Facilidad de uso percibida	Correlación de Pearson	.809(**)	.951(**)	1	.958(**)	.936(**)
	Sig. (bilateral)	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70
Utilidad Percibida	Correlación de Pearson	.824(**)	.951(**)	.958(**)	1	.914(**)
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70	70
Disfrute Percibido	Correlación de Pearson	.803(**)	1	.951(**)	.951(**)	.955(**)
	Sig. (bilateral)	.000		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70
Intención de uso percibida	Correlación de Pearson	.803(**)	.955(**)	.936(**)	.914(**)	1
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

-Sig. corresponde a la significación del coeficiente de correlación de Pearson;
N corresponde al número de estudiantes participantes del estudio.

Elaboración propia

Los resultados de la correlación lineal de Pearson presentados en la tabla anterior indican la relación existente entre las diferentes dimensiones evaluadas en el estudio y arrojan las siguientes conclusiones.

H1-H2-H3: La “facilidad de uso percibida” puede afectar positiva y significativamente al “disfrute percibido”, a la “utilidad percibida” y a la “actitud hacia el uso” del objeto de aprendizaje en formato RA. Se evidencia una correlación positiva fuerte de 0.951, 0.958 y 0.809, respectivamente para cada dimensión; es decir, que, a medida que la primera aumenta, también aumentan las demás. El nivel de significación es menor a 0.001 en todos los casos.

H4-H5-H6: La “utilidad percibida” del uso del objeto de aprendizaje en formato realidad aumentada puede afectar positiva y significativamente al “disfrute percibido”, a la “actitud hacia el uso” y a la “intención de uso” del objeto de aprendizaje en formato RA. Se evidencia una correlación positiva fuerte de 0.824 y 0.914, respectivamente para cada dimensión; es decir, que, a medida que la primera aumenta, también aumentan las demás. El nivel de significación es menor a 0.001 en todos los casos.

H7-H8: El “disfrute percibido” del uso del objeto de aprendizaje en formato RA puede afectar positiva y significativamente a la “actitud hacia el uso” y a la “intención de uso” del objeto de aprendizaje en formato RA. Se evidencia una correlación positiva fuerte de 0.803 y 0.955, respectivamente para cada dimensión. Esto significa que a medida que aumenta el disfrute percibido, también aumenta la actitud positiva hacia el uso y la intención de utilizar esta herramienta. El nivel de significación es menor a 0.001 en todos los casos.

H9: La “actitud hacia el uso” afecta positiva y significativamente a la “intención de uso” de los objetos de aprendizaje en formato RA. Se evidencia una correlación positiva fuerte de 0.803. Esto significa que a medida que aumenta la primera, también aumenta la segunda. El nivel de significación es menor a 0.001 en todos los casos

Discusión y conclusiones

Para responder al objetivo de este estudio, que era analizar el grado de aceptación de los estudiantes universitarios de pregrado en la asignatura de Ambiente y Cultura, podemos concluir que existe un alto grado de aceptación de la tecnología de RA, específicamente con la aplicación Plickers®, para aprender sobre conceptos

relacionado a CC, los GEI y Acuerdo de París. Esto coincide con los resultados obtenidos por Chaljub *et al.* (2022a), quienes muestran que los estudiantes respondieron positivamente al uso de la RA presentando mejoras en sus aprendizajes, motivación y rendimiento académico.

Los resultados del índice de fiabilidad muestran una alta consistencia interna entre las cuatro de las cinco dimensiones analizadas del instrumento TAM: utilidad percibida, facilidad de uso percibida, disfrute percibido e intención de uso del objeto de aprendizaje en formato RA, ya que superan el valor de 0.9, tanto en el instrumento global como en todos los ítems, siendo similares a los valores obtenidos por Chaljub *et al.* (2022b), exceptuando la "actitud hacia el uso", donde se obtuvo un valor de alfa Crombach de 0,90, mientras que nuestro estudio arroja un valor menor de 0,61. Las medidas calculadas, como la media y la desviación estándar, revelan valores positivos en todas las dimensiones, con puntajes que superan significativamente la media en la escala utilizada. Estos resultados indican que los estudiantes tienen una percepción favorable hacia el uso del sistema de realidad aumentada Plickers® para la enseñanza del CC.

En relación con las H1-H2-H3, se encontró que la "facilidad de uso percibida" influye positivamente y de manera significativa en el "disfrute percibido", en la "utilidad percibida" y en la «actitud hacia el uso», obteniendo valores de correlación que superan los alcanzados por Shanmugam (2023), cuyos resultados oscilan entre 0,800 y 0,889; excepto para la correlación con la «actitud hacia el uso», donde sus resultados de 0.800 superan a los nuestros con el valor de 0.61. Los estudiantes participantes expresan que esta dinámica generó interés e influyó positivamente en la motivación para los aprendizajes y expresaron una intención favorable de volver a utilizar el sistema en el futuro, tanto para aprender otros temas de la asignatura como en otras, pues lo encontraron de fácil uso; indicaron, además, que no se aburren con la herramienta y percibieron que sus aprendizajes pueden mejorar. Elshafey *et al.* (2020) corroboran lo anterior al destacar la "facilidad de uso percibida" y la "utilidad percibida" tienen un impacto directo en los determinantes de la intención de comportamiento y que la "facilidad de uso percibida" y la "utilidad percibida" y existe una influencia directa en la intención del usuario de aceptar y utilizar los recursos RA, presentando, en ambos casos, una percepción generalmente consistente en esta dimensión.

Respecto a las H4-H5-H6, los valores arrojaron que la «utilidad percibida» del uso del objeto de aprendizaje en formato RA afecta positiva y significativamente en el “disfrute percibido”, en la “actitud hacia el uso” y en la “intención de uso”. Elshafey *et al.* (2020) respaldan, en su estudio, que la "facilidad de uso percibida" y la "utilidad percibida" tienen un impacto directo en los determinantes de la intención de comportamiento y de aceptación de los recursos en formato RA. En nuestro conjunto de datos, la correlación entre “utilidad percibida” y “actitud hacia el uso” (0.824) es más alta que los resultados obtenidos por Cabero- Almenara *et al.* (2023) que obtuvieron un (0,781).

Para las H7-H8, se pudo evidenciar que, en efecto, el “disfrute percibido” de uso del objeto de aprendizaje en formato RA afecta positiva y significativamente a la “actitud hacia el uso” y a la “intención de uso”. Comparando con el estudio de Garay *et al.*, (2017), en el que el valor arrojado para la correlación entre el «disfrute percibido» y la «actitud hacia el uso» fue de 0,206; mientras que en nuestro estudio fue de 0.803. De su lado, para la correlación entre “disfrute percibido” e “intención de uso”, el resultado de nuestro estudio fue de 0.955, siendo este valor mayor al resultado obtenido por Robles (2017), cuya población se enfoca en estudiantes de Pedagogía, que corresponde a 0,639. Los resultados indican que los estudiantes participantes consideran que los conceptos fueron claros y comprensibles, además de que el sistema fue muy valioso para sus aprendizajes, entretenido y muy satisfactorio. Esto coincide con los hallazgos de Guaya *et al.* (2023) quienes destacan que la herramienta RA permite que se genere una mayor atención y desarrolla un sentido de interés en los aprendizajes, promoviendo un mayor nivel de satisfacción.

Por último, en la H9, el valor de correlación entre la “actitud hacia el uso” y la “intención de uso” arrojado en este estudio (0.9833) es ligeramente mayor al obtenido por a Fernández (2017). correspondiente a 0,788. Por lo tanto, se puede deducir que la “actitud hacia el uso” afecta positiva y significativamente sobre la “intención de uso” de los objetos de aprendizaje en formato realidad aumentada.

Antes de señalar las limitaciones es importante resaltar que los resultados encontrados en el estudio respecto al grado de aceptación de la tecnología de la RA por los estudiantes, coinciden con los obtenidos en el nivel universitario, pero en el contexto español, con los trabajos realizados por Cabero-Almenara *et al.* (2022 y

2023), lo cual permite consolidar que es una tecnología frente a la cual los estudiantes ofrecen un fuerte grado de aceptación e intención de uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Dentro de las limitaciones de este estudio, se pueden mencionar las siguientes:

Limitación del alcance de la muestra: El estudio piloto se centra únicamente en estudiantes universitarios de pregrado, lo que puede limitar la generalización de los resultados a otros niveles educativos previos o posteriores.

Ausencia de la perspectiva de los docentes: El estudio se enfocó en los estudiantes y no consideró la opinión y la percepción de los docentes en la implementación de la tecnología de RA. Para obtener una visión más completa y comprender mejor el impacto de la aplicación, sería necesario incluir la perspectiva de los docentes y su experiencia en la enseñanza de temas como Cambio Climático, GEI y Acuerdo de París

Abordaje del ejercicio con el sistema RA. Solo se limitó a recogida de saberes previos, por lo que no se evaluaron nuevos aprendizajes.

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la educación y el uso de la RA en el aprendizaje. La percepción positiva de los estudiantes hacia la facilidad de uso y la utilidad percibida del sistema indica que la tecnología es accesible y fácil de usar. Además, el disfrute percibido y la actitud positiva hacia el uso del sistema pueden fomentar una mayor participación y motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por último, es importante destacar que este estudio piloto permite diseñar clases modelos con este tipo de tecnología inmersiva en el área de Medio Ambiente, con temas relevante y actualizados para la mejora de aprendizajes y desarrollo de comprensión de temas complejos a través de la participación activa.

Declaración de contribuciones

Las personas autoras declaran que han contribuido en los siguientes roles: **P. M. A.** contribuyó con la elaboración del artículo, gestión del proceso de investigación, diseño y aplicación del objeto en formato RA, y desarrollo de la investigación. **J.C.H.** contribuyó con la escritura del artículo, gestión del proceso de investigación, diseño del objeto en formato RA obtención de fondos, recursos y apoyo tecnológico y desarrollo de la investigación. **J.C.A.** contribuyó con la elaboración del artículo,

gestión del proceso de investigación, obtención de fondos y desarrollo de la investigación. **E. C. A.** contribuyó con la elaboración del artículo, gestión del proceso de investigación y análisis de los resultados. **J.P. G.** contribuyó con la revisión de la redacción del artículo y apoyo tecnológico. **J. P. U.** contribuyó con la captura y análisis de datos.

Declaración de financiamiento

Este estudio se enmarca dentro de un proyecto de investigación I + D, financiado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT- 2022-1C3-062), denominado Diseño, producción y evaluación de programas de realidad extendida para la formación en el cambio climático y gestión integral de riesgos de desastres (REFODIGE).

Referencias

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020T)
- AlAwadhi, S., & Morris, A. (2008). The Use of the UTAUT Model in the Adoption of E-Government Services in Kuwait. *Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008)*, 219-219. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2008.452>.
- Azuma, R., Bailiot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent advances in augmented reality. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 21(6), 34-47. <https://doi.org/10.1109/38.963459>
- Cabero-Almenara, J. & Puentes, A. (2020). La realidad Aumentada: tecnología emergente para la sociedad del aprendizaje. *Aula. Revista de Humanidades y Ciencias sociales*, 66(2), 137-158.
- Cabero-Almenara, J., Llorente-Cejudo, C., & Martinez-Roig, R. (2022). The Use of Mixed, Augmented and Virtual Reality in History of Art Teaching: A Case Study. *Applied System Innovation*, 5(3), 44.
- Cabero-Almenara, J., Llorente-Cejudo, C., Palacios-Rodríguez, A., & Gallego-Pérez, Ó. (2023). Degree of Acceptance of Virtual Reality by Health Sciences Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8), Art. 8. <https://doi.org/10.3390/ijerph20085571>.
- Camps-Ortueta, I., Deltell, L., & Gutiérrez-Manjón, S. (2023). Aplicación lúdica de la realidad aumentada (RA) en el Museo de Ciencias en Madrid, España. *Revista Electrónica Educare*, 27(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15359/ree.27-2.15886>.
- Chaljub, J., Peguero García, J., & Mendoza Torres, E. (2022b). Aceptación tecnológica del uso de la realidad aumentada por estudiantes del nivel secundario: Una mirada a una clase de Química. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 23, 49-68. ase de Química. <https://doi.org/10.51302/tce.2022.864>.
- Chaljub, J., Peguero, J., & Mendoza, E. (2022a). Uso de la Realidad Aumentada como herramienta de motivación para la enseñanza de los elementos de la Tabla

- Periódica. *Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa*.
<https://doi.org/10.21556/edutec.2022.80.2293>.
- Chng, L., & Gurvitch, R. (2018). Using Plickers as an Assessment Tool in Health and Physical Education Settings. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 89, 19-25. <https://doi.org/10.1080/07303084.2017.1404510>
- Choi, T., Kumar, S., Yue, X., & Chan, H. (2022). Disruptive Technologies and Operations Management in the Industry 4.0 Era and Beyond. *Production and Operations Management*, 31(1), 9-31. <https://doi.org/10.1111/poms.13622>.
- Christopoulos, A., Pellas, N., Bin Qusheh, U., & Laakso, M. (2023). Comparing the effectiveness of video and stereoscopic 360° virtual reality-supported instruction in high school biology courses. *British Journal of Educational Technology*, 1(3). <https://doi.org/10.1111/bjet.13306>.
- Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319- 340.
- Dehghani, M., Mohammadhasani, N., Hoseinzade Ghalevandi, M., & Azimi, E. (2023). Applying AR-based infographics to enhance learning of the heart and cardiac cycle in biology class. *Interactive Learning Environments*, 31(1), 185-200. <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1765394>.
- Elshafey, A., CHAI, saar, Aminudin, E., Gheisari, M., & Usmani, A. (2020). Technology Acceptance Model for Augmented Reality and Building Information Modeling Integration in the Construction Industry. *Electronic Journal of Information Technology in Construction*, 25, 161-172. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2020.010>.
- Fernández Robles, B. (2017). *Aplicación del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) al uso de la realidad aumentada en estudios universitarios*. <http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/14886>.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Fombona, J., Pascual, M. J., & Madeira, M. F. (2012). Realidad aumentada, una evolución de las aplicaciones de los dispositivos móviles. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 41, 197-210.

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/22659/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Franzò, M., Pica, A., Pascucci, S., Marinozzi, F., & Bini, F. (2023). Hybrid System Mixed Reality and Marker-Less Motion Tracking for Sports Rehabilitation of Martial Arts Athletes. *Applied Sciences*, 13(4), Art. 4. <https://doi.org/10.3390/app13042587>.
- Garay, U., Tejada, E., & Castaño, C. (2017). Percepciones del alumnado hacia el aprendizaje mediante objetos educativos enriquecidos con realidad aumentada. *EDMETIC*, 6(1), 145-164. <https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i1.5812>.
- Greisel, M., Wekerle, C., Wilkes, T., Stark, R., & Kollar, I. (2023). Pre-service Teachers' Evidence-Informed Reasoning: Do Attitudes, Subjective Norms, and Self-Efficacy Facilitate the Use of Scientific Theories to Analyze Teaching Problems? *Psychology Learning & Teaching*, 22(1), 20-38. <https://doi.org/10.1177/14757257221113942>
- Grodzki, J., Müller, B., & Tekkaya, A. (2023). Introducing a general-purpose augmented reality platform for the use in engineering education. *Advances in Industrial and Manufacturing Engineering*, 6 (1), 100-116. <https://doi.org/10.1016/j.aime.2023.100116>.
- Guaya, D., Meneses, M. Á., Jaramillo-Fierro, X., & Valarezo, E. (2023). Augmented Reality: An Emergent Technology for Students' Learning Motivation for Chemical Engineering Laboratories during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 15(6), Art. 6. <https://doi.org/10.3390/su15065175>.
- Hyksova, H., Stoffová, V., & Gabařová, V. (2022). Use of digital Technologies, School Mobile and Student Devices (Byod) In Full-Time And Distance Education. *INTED2022 Proceedings*, 7189-7198. <https://doi.org/10.21125/inted.2022.1823>
- Inganah, S., Darmayanti, R., & Rizki, N. (2023). Problems, Solutions, and Expectations: 6C Integration of 21 st Century Education into Learning Mathematics. *JEMS: Jurnal Edukasi Matematika Dan Sains*, 11(1), Art. 1. <https://doi.org/10.25273/jems.v11i1.14646>.
- Irwanto, I., Dianawati, R., & Lukman, I. R. (2022). Trends of Augmented Reality Applications in Science Education: A Systematic Review from 2007 to 2022.

- International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 17, 157-175.
<https://doi.org/10.3991/ijet.v17i13.30587>.
- Jain, M., Soni, G., Verma, D., Baraiya, R., & Ramtiyal, B. (2023). Selection of Technology Acceptance Model for Adoption of Industry 4.0 Technologies in Agri-Fresh Supply Chain. *Sustainability*, 15(6), Art. 6.
<https://doi.org/10.3390/su15064821>
- Kaenchan, P. (2019). Examining Thai Students' Experiences of Augmented Reality Technology in a University Language Education Classroom (Doctoral dissertation). Boston University.
- Kızkapan, O. (2023). Student science teachers' research self-efficacy: Does it develop in a flipped course and predict achievement? *Interactive Learning Environments*, 0(0), 1-13. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2163262>.
- Knoth, B. (2023). Developing a Digital History Project for Newport, Rhode Island: A Case Study of a Multimedia Tour and Place-Based Audio Storytelling. *Preservation, Digital Technology & Culture*. <https://doi.org/10.1515/pdte-2023-0002>.
- Krause, J. M., O'Neil, K., & Dauenhauer, B. (2017). Plickers: A Formative Assessment Tool for K-12 and PETE Professionals. *Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators*, 30(3), 30-36. <https://doi.org/10.1080/08924562.2017.1297751>
- Lima, I., & Hwang, W. (2023). Effects of Heuristic Type, User Interaction Level, and Evaluator's Characteristics on Usability Metrics of Augmented Reality (AR) User Interfaces. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 0(0), 1-18.
<https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2163769>
- López-Faican, L., & Jaen, J. (2023). Design and evaluation of an Augmented Reality Cyberphysical Game for the development of empathic abilities. *International Journal of Human-Computer Studies*, 103041.
<https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103041>.
- Lu, J., Rong, D., Lev, B., Liang, M., Zhang, C., & Gao, Y. (2023). Constraints affecting the promotion of waste incineration power generation project in China: A perspective of improved technology acceptance model. *Technological Forecasting and Social Change*, 186, 122165. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122165>.

- Marto, A., Gonçalves, A., Melo, M., Bessa, M., & Silva, R. (2023). ARAM: A Technology Acceptance Model to Ascertain the Behavioural Intention to Use Augmented Reality. *Journal of Imaging*, 9(3), Art. 3. <https://doi.org/10.3390/jimaging9030073>
- McCloskey, K., Turlip, R., Ahmad, H., Ghenbot, Y., Chauhan, D., & Yoon, J. (2023). Virtual and Augmented Reality in Spine Surgery: A Systematic Review. *World Neurosurgery*, 173, 96-107. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2023.02.068>.
- Mercier, J., Chabloz, N., Dozot, G., Ertz, O., Bocher, E., & Rappo, D. (2023). BiodivAR: A Cartographic Authoring Tool for the Visualization of Geolocated Media in Augmented Reality. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 12(2), Art. 2. <https://doi.org/10.3390/ijgi12020061>.
- Merle, J. (2023). Fichte, Johann Gottlieb. En G. Zanetti, M. Sellers, & S. Kirste (Eds.), *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy: Volume 2: From Kant to Nietzsche* (pp. 115-118). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19546-4_16
- Monaco, S., & Sacchi, G. (2023). Travelling the Metaverse: Potential Benefits and Main Challenges for Tourism Sectors and Research Applications. *Sustainability*, 15(4), Art. 4. <https://doi.org/10.3390/su15043348>.
- Nechifor, A., Saftoiu, R., Burbea, G., & Capeneata, I. (2022). GIRO -Towards a gamified approach to teaching Romanian as a FL, in Pixel (ed.). *Conference Proceedings. 15th International Conference Innovation in Language Learning. Hybrid Edition. Bologna: Filodiritto, 2022, pp. 324-331.* https://doi.org/10.26352/GY10_2384-9509
- Özeren, S., & Top, E. (2023). The effects of Augmented Reality applications on the academic achievement and motivation of secondary school students. *Malaysian Online Journal of Educational Technology*, 11(1), Art. 1. <https://doi.org/10.52380/mojet.2023.11.1.425>.
- Pérez-Lisboa, S. (2017). Descubriendo el lenguaje a través de la realidad aumentada y la pizarra digital. *Revista Electrónica Educare*, 21(3), 1. <https://doi.org/10.15359/ree.21-3.14>.

- Rajaram, S., & Nebeling, M. (2022). Paper Trail: An Immersive Authoring System for Augmented Reality Instructional Experiences. *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-16. <https://doi.org/10.1145/3491102.3517486>.
- Reyes Ruiz, G. (2022). La realidad aumentada como una tecnología innovadora y eficiente para el aprendizaje de idiomas en un modelo pedagógico Flipped Learning: [Augmented reality as an innovative and efficient technology for language learning in a Flipped Learning pedagogical model]. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, (65), 7–38. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.93478>.
- Robles, B. (2017). Factores que influyen en el uso y aceptación de objetos de aprendizaje de realidad aumentada en estudios universitarios de Educación Primaria. *EDMETIC*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i1.5815>.
- Rueda Barrios, G., Rodriguez, J., Plaza, A., Vélez Zapata, C., & Zuluaga, M. (2022). Entrepreneurial intentions of university students in Colombia: Exploration based on the theory of planned behavior. *Journal of Education for Business*, 97(3), 176-185. <https://doi.org/10.1080/08832323.2021.1918615>
- Savelyeva, T., & Park, J. (2022). Blockchain technology for sustainable education. *British Journal of Educational Technology*, 53(6), 1591-1604. <https://doi.org/10.1111/bjet.13273>.
- Shanmugam, K. (2023). Using the Technology Acceptance Model to Predict Lecturers' Acceptance of Augmented Reality Notes: Received: 10th August 2022; Revised: 31st October 2022, 11th December 2022, 21st December 2022; Accepted: 28th December 2022. *Docens Series in Education*, 4, 44-61. <https://doi.org/10.20319/dv4.4461>.
- Shen, Y., Ueda, S., Fujimoto, Y., Sawabe, T., Kanbara, M., & Kato, H. (2023). General Software Platform and Content Description Format for Assembly and Maintenance Task Based on Augmented Reality. *Information*, 14(2), Art. 2. <https://doi.org/10.3390/info14020100>.
- Stepanyuk, A., Mironets, L., Olendr, T., Tsidylo, I., & Stoliar, O. (2020). Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying. *CTE Workshop Proceedings*, 7, 535-547. <https://doi.org/10.55056/cte.403>

- Taber, K. (2018). The Use of Cronbach's Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. *Research in Science Education*, 48(6), 1273-1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>.
- Taras, V., Steel, P., & Stackhouse, M. (2023). A comparative evaluation of seven instruments for measuring values comprising Hofstede's model of culture. *Journal of World Business*, 58(1), 101386. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101386>.
- Yang, H., & Yoo, Y. (2004). It's all about attitude: Revisiting the technology acceptance model. *Decision Support Systems*, 38(1), 19-31. [https://doi.org/10.1016/S0167-9236\(03\)00062-9](https://doi.org/10.1016/S0167-9236(03)00062-9).
- Yoon, S., Anderson, E., Lin, J., & Elinich, K. (2017). How Augmented Reality Enables Conceptual Understanding of Challenging Science Content. *Journal of Educational Technology & Society*, 20(1), 156-168. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2017.78019>
- Yuan, J., Hassan, S., Wu, J., Koger, C., Packard, R., Shi, F., Fei, B., & Ding, Y. (2023). Extended reality for biomedicine. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1). 16-28. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00198-y>.